

Поняття підстав криміналізації (декриміналізації) діянь

Стаття присвячена вивченню поняття «підстави криміналізації (декриміналізації) діянь». Проаналізовано думки провідних вчених з цього приводу, виокремлено характерні підходи останніх до досліджуваного питання. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок, що під підставами криміналізації (декриміналізації) діянь потрібно розуміти дійсні об'єктивні передумови, що відображають суспільну необхідність створення, зміни чи скасування кримінально-правової норми.

Ключові слова: криміналізація, декриміналізація, підстава, закон, право.

Статья посвящена изучению понятия «основания криминализации (декриминализации) деяний». Проанализированы мнения ведущих ученых по этому поводу, выделены характерные подходы последних по исследуемому вопросу. На основании проведенного исследования сделан вывод, что под основаниями криминализации (декриминализации) деяний следует понимать истинные объективные предпосылки, отражающие общественную необходимость создания, изменения или отмены уголовно-правовой нормы.

Ключевые слова: криминализация, декриминализация, основание, закон, право.

O.S. Buchynska The Concept of Grounds for Criminalization (Decriminalization) of Actions

Regarding the definition of the concept of “grounds for criminalization (decriminalization)”, among scientists there is a mostly unambiguous understanding of the meaning of these concepts. In particular, G. Zlobin defines the “grounds for criminalization” as processes occurring in the material and spiritual life of society, the development of which creates the need for criminalization.

By their nature, the grounds for criminalization can be extremely diverse. The reasons may be, first of all, the unfavorable dynamics of a particular type of socially dangerous acts, or the emergence of a new group of social relations in connection with economic or scientific and technological progress (or the demise of certain social relations as a basis for decriminalization). Thus, the development of computer technology led to the emergence of Chapter XVI of the Criminal Code of Ukraine (“Criminal offenses in the use of electronic computers (computers) systems and computer networks and telecommunications networks”).

The basis of criminalization may be the detection of harmful effects of economic or other activities of people, and therefore there is a need to limit the forms and limits of such activities.

Significant changes in the social, economic or political situation as a result of war, crop failure, etc. can often be the basis for criminalization.

In addition, criminalization may be subject to the need to fulfill obligations under international treaties.

Of course, the above typical grounds for criminalization (decriminalization) are far from complete, they only help to better understand the meaning of the concept of grounds for criminalization (decriminalization).

It is concluded that the grounds for criminalization (decriminalization) are real objective preconditions that reflect the public need to create, change or abolish criminal law.

Keywords: criminalization, decriminalization, basis, legal act, law.

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних напрямків діяльності будь-якої цивілізованої держави є протидія злочинності. У науці кримінального права, така діяльність, що здійснюється засобами кримінальної репресії, а

саме, за допомогою засобів матеріального кримінального права, називається кримінально-правовою політикою держави. Одними із основних напрямків кримінально-правової

політики є криміналізація і декриміналізація суспільно-небезпечних діянь.

Очевидно, що для глибокого розуміння процесів криміналізації та декриміналізації недостатнім є лише окреслення визначення цих понять. Не менш важливим є дослідження підстав криміналізації та декриміналізації, тих явищ соціальної дійсності, які приводять в рух процес криміналізації суспільно небезпечних діянь та зумовлюють зворотній процес декриміналізації останніх. Як в дійсності виникає конкретна кримінально-правова заборона, який механізм перетворення тих чи інших соціальних фактів в волевиявлення законодавця, яке породжує кримінально-правову норму? Без сумніву, отримати відповіді на ці питання неможливо без визначення того, що лежить в основі досліджуваних процесів, а саме підстав криміналізації та декриміналізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою криміналізації та декриміналізації займалися доволі багато вчених, зокрема Г. Злобін, К. Марисюк, Н. Лопашенко, А. Наумов, П. Фріс та інші. Особливої уваги заслуговують праці Г. Злобіна «Основания и принципы уголовно-правового запрета» та К. Марисюка «Декриміналізація як метод кримінально-правової політики» та «Теорія і практика кримінального права».

Невирішені раніше проблеми. Не зважаючи на велику кількість публікацій з питань, присвячених криміналізації та декриміналізації, досі спірними залишається ціла низка питань, в тому числі й пов'язаних з розумінням поняття «підстави криміналізації (декриміналізації) діянь». що дає підстави ставити питання про необхідність проведення такого дослідження.

Мета. Усвідомлюючи, що в межах однієї короткої наукової статті вивчити всі питання, пов'язані з задекларованими питаннями, не видається можливим, ми звернемо увагу лише на найбільш базові підходи і положення, залишивши все інше для подальших наукових розвідок.

Виклад основного матеріалу. На думку П. Фріса, криміналізація – це процес виявлення суспільно небезпечних видів людської поведінки, визнання на державному рівні необхідності, можливості й доцільності кримінально-правової боротьби з ними та

закріплення їх у законі про кримінальну відповідальність, як злочинів[1, с. 20].

Очевидно, що для глибокого розуміння процесів криміналізації та декриміналізації діянь недостатнім є лише окреслення визначення цих понять. Не менш важливим є дослідження підстав криміналізації та декриміналізації, тих явищ соціальної дійсності, які приводять в рух процес криміналізації суспільно небезпечних діянь та зумовлюють зворотній процес декриміналізації останніх.

Як в дійсності виникає конкретна кримінально-правова заборона, який механізм перетворення тих чи інших соціальних фактів в волевиявлення законодавця, яке породжує кримінально-правову норму? Без сумніву, отримати відповіді на ці питання неможливо без визначення того, що лежить в основі досліджуваних процесів, а саме підстав криміналізації та декриміналізації.

Щодо визначення поняття «підстави криміналізації (декриміналізації)», серед науковців склалося здебільшого однозначне розуміння змісту цих понять. Зокрема, Г. Злобін визначає «підстави криміналізації» як процеси, що відбуваються в матеріальному та духовному житті суспільства, розвиток яких породжує необхідність криміналізації[2, с. 75].

Такої ж позиції дотримується і Н. Лопашенко, яка пише: «Підстава породжує криміналізацію, свідчить про соціальну необхідність нової кримінально-правової норми чи системи норм»[3, с. 284].

А. Наумов, розглядаючи поняття криміналізації (як і декриміналізації) відповідних діянь, наголошує на переоцінці ступеня їх суспільної небезпечності[4, с. 162]. Щодо останнього твердження, то видається, що воно справедливе лише щодо декриміналізації, адже, якщо мова йде про криміналізацію, то доцільніше говорити не про переоцінку ступеня суспільної небезпеки, а взагалі про наявність останньої.

Л. Прокументов наводить підходи до питання підстав криміналізації, запропоновані низкою авторів, пишучи, що в юридичній літературі підстави криміналізації визначають як обставини і процеси матеріального і духовного життя суспільства, що породжують об'єктивну необхідність кримінально-правової охорони тих чи інших цінностей, як реальні причини,

соціальні причини виникнення або змін кримінально-правової норми[5, с. 81-82].

Досліджуючи механізм криміналізації в аспекті її рушійних сил, необхідно пам'ятати, що це процес, який здійснюється свідомо, що безпосередньо в основі прийняття нового закону завжди лежать конкретні правові уявлення, тобто відображення суспільних потреб в свідомості людей.

На практиці привести в рух механізм криміналізації можуть і наукові рекомендації, і відомчий аналіз кримінальної статистики, а також окремі факти здійснення суспільно небезпечних діянь, що формують певну суспільну думку та інші обставини[6, с. 24].

Як слушно зазначає В. Кудрявцев, в контексті досліджуваного питання необхідно розрізняти поняття «підстави криміналізації» та «криміналізаційний привід»[7, с. 204].

На думку В.Н. Кудрявцева, підстави криміналізації – це процеси, що відбуваються в матеріальному та духовному житті суспільства, розвиток яких породжує необхідність кримінально-правової охорони тих чи інших цінностей[7, с. 205]. Інакше кажучи, підстави криміналізації – це те, що створює дійсну суспільну потребу в кримінально-правовій забороні, так звана внутрішня необхідність виникнення правової норми.

За своїм характером підстави криміналізації можуть бути надзвичайно різноманітними. В якості підстав можуть виступати перш за все несприятлива динаміка конкретного виду суспільно небезпечних діянь, або ж виникнення нової групи суспільних відносин в зв'язку з економічним чи науково-технічним прогресом (чи відмирання певних суспільних відносин як підстава для декриміналізації). Так, розвиток комп'ютерних технологій спричинив появу розділу XVI Кримінального кодексу України («Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислюваних машин (комп'ютерів) систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку»).

Підставою криміналізації може слугувати виявлення шкідливих наслідків господарської або іншої діяльності людей, в зв'язку з чим виникає необхідність обмежити форми і межі такої діяльності.

Нерідко підставою до криміналізації можуть бути істотні зміни соціальної, економічної чи політичної обстановки внаслідок війни, неврожаю тощо.

Крім того, підставою для криміналізації може бути необхідність виконання взятих на себе зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів.

Звичайно, вищевикладені типові підстави криміналізації (декриміналізації) є далеко не повним переліком, вони лише допомагають глибше зрозуміти зміст поняття підстав криміналізації (декриміналізації).

Варто погодитись з думкою В. Кудрявцева, що створення кримінально-правової норми далеко не завжди ґрунтується на адекватному і глибокому усвідомленні суспільної необхідності. Нерідко висновок про доцільність змінити кримінальний закон ґрунтується на сприйнятті і оцінці окремих подій, що носять випадковий характер.

Такі конкретні події, що призвели до криміналізації чи декриміналізації того чи іншого виду діянь безвідносно до адекватності відображення в них суспільної необхідності є не що інше, як криміналізаційні приводи[7, с. 209].

Для правильного розуміння цього терміну важливо пам'ятати, що якщо поняття «підстави криміналізації» відображає суспільну необхідність використовувати регулятивні та попереджувальні можливості кримінального права стосовно певної групи відносин, то терміном «криміналізаційний привід» позначається одинична (а значить, певною мірою і випадкова) подія, що привела в рух процес криміналізації (декриміналізації).

Не можна не погодитись з В. Кудрявцевим, що саме в розробці теорії і методу сходження від криміналізаційних приводів до підстав криміналізації, які відображатимуть суспільну необхідність кримінального закону, полягає найважливіше завдання теорії криміналізації з точки зору наукового забезпечення кримінальної нормотворчості[7, с. 211]. Саме на основі аналізу стійких і типових зв'язків кримінального права з різними сферами соціальної реальності і повинні розроблятися принципи криміналізації.

Висновки. Таким чином, підстави криміналізації (декриміналізації) – це дійсні об'єктивні передумови, що відображають

суспільну необхідність створення, зміни чи скасування кримінально-правової норми.

Список використаних джерел:

1. Фріс П. Криміналізація і декриміналізація у кримінально-правовій політиці. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2014. №1 (2). С. 19-28.
2. Злобин Г. Основания и принципы уголовного-правового запрета. *Советское государство и право*. 1980. № 1. С. 72-77.
3. Лопашенко Н. Основы уголовного-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2004. 339 с.
4. Наумов А. Российское уголовное право. М.: Спарк, 1999. 887 с.
5. Прокументов Л. Основания криминализации (декриминализации) деяний. *Вестник Томского государственного университета. Право*. 2014. №4 (14). С. 81-91.
6. Канцір В., Колб О., Марисюк К. Теорія і практика кримінального права. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 220с.
7. Кудрявцев В. Основания уголовного-правового запрета (криминализация и декриминализация). М.: Наука, 1982. 304 с.

References:

1. Fris P. Kryminalizatsiia i dekrzyminalizatsiia u kryminalno-pravovii politytsi. *Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy*. 2014. №1 (2). S. 19-28.
2. Zlobyn H. Osnovanyia y pryntsyipy uholovno-pravovoho zapreta. *Sovetskoe hosudarstvo y pravo*. 1980. № 1. S. 72-77.
3. Lopashenko N. Osnovy uholovno-pravovoho vozdeistvyia: uholovnoe pravo, uholovnyi zakon, uholovno-pravovaia polytyka. SPb.: Yurydycheskyi tsentr-Press, 2004. 339 s.
4. Naumov A. Rossyiskoe uholovnoe pravo. M.: Spark, 1999. 887 s.
5. Prozumentov L. Osnovanyia krymynalyzatsyy (dekrzymynalyzatsyy) deiany. *Vestnyk Tomskoho hosudarstvennoho unyversyteta. Pravo*. 2014. №4 (14). S. 81-91.
6. Kantsir V., Kolb O., Marysiuk K. Teoriia i praktyka kryminalnoho prava. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniki, 2020. 220с.
7. Kudriavtsev V. Osnovanyia uholovno-pravovoho zapreta (krymynalyzatsyia y dekrzymynalyzatsyia). M.: Nauka, 1982. 304 s.